

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı İşgalini Vekalet Savaşları, Yabancı Savaşçı Olgusu ve Mücahit Kavramı Üzerinden Okumak

Reading the Soviet Union's Invasion of Afghanistan Through the Lens of Proxy Wars, the Phenomenon of Foreign Fighters, and the Concept of Mujahideen

*Ertuğrul YAZAR**

Başvuru Tarihi: 11.11.2025

Kabul Tarihi: 20.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18086423

Öz

Bu çalışma, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini vekalet savaşları, yabancı savaşçı olgusu ve mücahit kavramı üzerinden incelemektedir. Çalışmada, 1979-1989 yılları arası dönemi kapsayan Sovyet-Afgan Savaşı dahil yabancı savaşçıların katılım sağladığı geçmiş çatışmalar analiz edilmiş, ulusötesi mücahit gönüllülerin siyasal, dinsel ve sosyolojik motivasyonları araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı, Afganistan Savaşı ve mücahitlerinin yabancı savaşçı hareketine kazandırdığı yeni nitelikleri ve sonraki çatışmalara olan etkisini ortaya koymaktır. Bu yönüyle araştırma hem tarihsel sürekliliği hem de modern dönemdeki dönüşümü birlikte değerlendirmesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, karşılaştırmalı analiz teknikleri ile doküman ve vaka analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Afganistan Savaşı'nın transnasyonal cihatçı ağların oluşumunda kritik bir rol oynadığını ve sonraki savaşlarda ideolojik, örgütsel ve lojistik açıdan model teşkil ettiğini göstermektedir. Afganistan, dünyanın birçok ülkesinden gelen radikal görüşlere sahip "mücahitler" için bir birleşme noktası olmuş ve El Kaide oluşumunun zeminini hazırlamıştır. Ayrıca bu dönemin Sovyetler Birliği ve ABD arasında gerçekleşen soğuk bir "vekalet savaşı" üzerinden de okunması gerektiği ortaya konmuştur. Sonuç olarak, Afgan mücahitlerle büyük bir dönüşüme uğrayan yabancı savaşçı olgusu yalnızca güvenlik politikalarıyla açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir nitelik taşımakta; sosyo-politik, ekonomik ve dini unsurların kesişiminde şekillenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Uluslararası Hukuk, Vekalet Savaşları, Sovyet-Afgan Savaşı, Yabancı Savaşçı ve Mücahit Olgusu.

Abstract

This study examines the Soviet Union's invasion of Afghanistan through the lens of proxy wars, the phenomenon of foreign fighters, and the concept of mujahideen. The study analysed past conflicts

* Dr, TİHEK İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı, yazarertugrul@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2508-1201

involving foreign fighters, including the Soviet-Afghan War from 1979 to 1989, and investigated the political, religious, and sociological motivations of transnational mujahideen volunteers. The principal aim of the study is to reveal the new characteristics introduced by the Afghanistan War and its mujahideen into the foreign fighter movement, and to examine their impact on subsequent conflicts. In this respect, the research is notable for its combined evaluation of historical continuity and modern transformation. The qualitative research method was adopted in the study; comparative analysis techniques and document and case analysis methods were used. The findings demonstrate that the Afghanistan War played a crucial role in the formation of transnational jihadist networks and served as a model for subsequent wars in ideological, organizational, and logistical terms. Afghanistan became a meeting point for radical “*mujahideen*” from many countries around the world, and laid the groundwork for the formation of al-Qaeda. It has also been shown that this period should be interpreted through the lens of a cold “*proxy war*” between the Soviet Union and the United States. In conclusion, the phenomenon of foreign fighters, which has undergone a major transformation with Afghan mujahideen, is multidimensional and cannot be explained solely by security policies; it is shaped at the intersection of socio-political, economic, and religious elements.

Keywords: International Security and Terrorism, International Law, Proxy Wars, the Soviet-Afghan War, the Phenomenon of Foreign Fighters and Mujahideen.

Giriş

Yabancı savaşçı olgusu, toplumlara yabancı olmayan ve tarihsel süreçte derinliği havi bir kavramdır. Çok eskilerden beri birçok silahlı çatışmada tarafların yabancı milletlerden savaşçıları siyasi, ekonomik veya başkaca tavizler vererek tercih ettiği görülmektedir. Bu sayede savaşta belirleyici unsurlardan biri olan mevcut insan kaynağı gücü artırılmaya çalışılmaktadır.

Sovyetler Birliği 1979 yılında Afganistan’ı işgal etmiş, yaklaşık on yıl süren işgal 1989 yılında birçok devlet ve kurum tarafından desteklenen Afgan Mücahitlerinin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Sovyetlerin desteklediği Afgan hükümeti 1992 yılında devrilmiş ve Afganistan İslam Devleti ilan edilmiştir. Mücahitler üzerinden yabancı savaşçı akımlarının örgütlenmeye başladığı, seleflerine nazaran en büyük ev sahipliğinin yapıldığı ve ilk defa “*İslami bir motivasyon*” ile çok geniş coğrafyalardan ulusötesi mücahit gönüllülerin akın ettiği Afganistan Savaşı (1978-1992) bir “dönüm noktası” olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışma, Afganistan Savaşı (1978-1992) öncesinde gerçekleşen yabancı savaşçıların katılım sağladığı savaşları vaka analizi yöntemiyle irdelemeyi ve Afganistan Savaşı’nda yabancı savaşçıların üstlendiği rolün farklılıklarını ve önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yabancı savaşçıların mobilizasyon dinamikleri nelerdir? Yabancı savaşçı olgusu tek bir dine, gruba veya bir ideolojik görüşe mensup mudur? Yabancı savaşçıların yer aldığı önceki çatışmalardan edinilen tecrübeler ve ortak özellikliler, Afganistan Savaşı (1978-1992) ile kıyaslandığında ne gibi farklılıklar barındırmaktadır? Afganistan Savaşı’nda yabancı savaşçıların üstlendiği roller ve karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Afganistan Savaşı yabancı savaşçı olgusu üzerinden okunduğunda hangi açılardan selefleriyle farklılıklar içermektedir? Afganistan Savaşı’ndaki yabancı savaşçı tecrübesi sonraki çatışmaları nasıl etkilemiştir? Bu ve benzeri araştırma sorularına (research questions) cevap aranması, hem devlet dışı aktörlerin mobilizasyon dinamiklerinin belirlenmesi hem de ulusötesi kimliklerin silahlı çatışmalardaki rolünü anlamak açısından uluslararası güvenlik literatürüne önemli bir katkı sunacaktır.

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden vaka ve doküman analizi yöntemi bir arada kullanılmış, karşılaştırmalı analiz teknikleri kullanılmıştır. Doküman analizinde Afganistan Savaşı (1978-1992) ve öncesindeki yabancı savaşçıların katılım sağladığı basılı dokümanlar taranmıştır. Vaka analizi

yönteminde ise sırasıyla; Roma İmparatorluğu'na yönelik yapılan saldırılar, Haşhaşilerin gerçekleştirdiği terör saldırıları, Haçlı Seferleri, Otuz Yıl Savaşları, Teksas Devrimi, İspanya Sivil Savaşı, Arap-İsrail Savaşı ve Afganistan Savaşı ele alınmıştır. Ayrıca Afganistan Savaşı'ndan sonra vuku bulan ve mücahitlerin katılım sağladığı Bosna Savaşı, Suriye-Irak Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi yakın geçmişteki çatışmalar irdelenmiş, ele alınan çatışmalardan karşılaştırmalı analiz tekniğiyle Afganistan Savaşı'nın farklılığına yönelik bulgular edinilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın merkezinde yer alan Afganistan Savaşı, konu ve zaman bakımından sınırlandırılmış ve konu bakımından yabancı savaşçı ve mücahit olgusu üzerinden ve dönemsel olarak da yalnızca 1978-1992 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmış, savaşın öncesi ve sonrasındaki süreç çalışmanın dışında tutulmuştur.

Yabancı savaşçıların yer aldığı önceki çatışmaları irdelemek ve analiz etmek günümüzde devam eden çatışmaların yönetimi ve sonlandırılması konusunda da yol gösterici olabilir. Nitekim Rik Coolsaet ve Thomas Renard'ın da belirttiği üzere; *“Tarihin derslerini sadece bugünün zorlukları için değil, aynı zamanda geleceğe hazırlanmak için de özümsemek gerekmektedir.”* (Coolsaet ve Renard, 2018, s.4). Son 200 yıldaki iç savaşların en az %26'sında yabancı savaşçıların katılım sağladığını ortaya koyan ve geçmiş vaka örneklerini inceleyen yazarlardan bir diğeri olan David Malet de *“Geçmiş vakalardan elde edilen zengin bilgiler, sorunun nasıl başarılı bir şekilde yönetilebileceğine dair ipuçları veriyor.”* değerlendirmesinde bulunarak tarihsel analizin önemini ortaya koymuştur (Malet, 2010, s.97).

Çalışma kapsamında yabancı savaşçı olgusunun tarihsel geçmişi ele alınmaktadır. Ayrıca tüm vaka analizlerini detaylıca ele almak mümkün olmayacağından selefleri ile kıyaslandığında en fazla yabancı savaşçı katılımına konu olan Afganistan Savaşı, bu yolculuğun son durağı olmuştur. Çalışmanın bu temel kısıtlılığının yanı sıra 18'inci yüzyılın sonlarından günümüze değin 100'e yakın vakayı inceleyen Malet'in de belirttiği üzere birçok çatışmanın çok iyi bir biçimde belgelenmediği gerçeği dikkate alınmalıdır. Son olarak Afganistan Savaşı'nın sonraki savaşlara etkisinin irdelendiği bölümde yer alan halefteki çatışmalar çok detaylı ele alınmamış olup bu çatışmaların yalnızca Afganistan Savaşı ile ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Uluslararası Hukukta Vekalet Savaşları, Yabancı Savaşçı Olgusu ve Sovyet-Afgan Savaşı Özelinde “Mücahit” Kavramı

İngilizce'deki “proxy war” a tekabül eden ve yeni nesil savaş türlerinden biri olarak kabul edilen “vekâlet savaşları”, her ne kadar tanımını üzerinden net bir uzlaşma söz konusu olmamakla beraber büyük bir gücün kendisinin dahil olmadan başlattığı bir savaş şekli olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 2020, s. 21). Vekalet savaşları, çoğu zaman bir devletin hayatta kalma stratejisinin bir parçası olarak kullanılmakta olup bu savaş türünde yarı yasadışı veya yasadışı şiddet gruplarıyla ittifaklar oldukça yaygındır (Abbink, 2003, s. 407).

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden itibaren büyük uluslararası güçler arasında devletlerarası savaş, dış politika aracı olarak son derece düşük bir olasılık haline gelmiştir. Bunun yerine, özellikle Soğuk Savaş döneminde büyük güçler ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek için yerel iç çatışmalara üçüncü taraflar aracılığıyla dolaylı olarak müdahale etmeyi tercih etmişlerdir. Vekalet savaşları, doğrudan müdahale veya geleneksel savaşa kıyasla daha az maliyetli ve nispeten düşük risk taşımaktadır. Vekalet savaşlarında doğrudan müdahalede söz konusu olan yenilgi, kaynak kaybı, uluslararası toplumdan dışlanma gibi riskler söz konusu değildir (Stone, 2010, s.16).

Dünyanın iki kutba ayrıldığı Soğuk Savaş döneminde vekâlet savaşları, dönemin süper güçleri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği tarafından icra edilmiştir Soğuk Savaş Dönemi'nin 1979-1989 yılları arasını kapsayan Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali süreci

vekâlet savaşları kapsamında ayrıca önem arz eden bir vaka analizi ve Soğuk Savaşın son sıcak savaşı kabul edilmektedir (Erman, 2019, s.304).

Uluslararası hukukta üzerinde mutabık kalınamayan tartışılmalı bir diğer kavram “*yabancı savaşçı*”dır. Kavrama için “*yabancı*” ve “*savaşçı*” kavramlarına da farklı yazarlar ve kurumlar tarafından birbirinden ayrı anlamlar yüklendiği görülmektedir. Bununla birlikte bir kişinin yabancı savaşçı olarak nitelendirilmesi için ilk olarak yaşanan savaşın taraflarından birinin devletinin vatandaşı olmaması yani “*yabancı*” olması gerekmektedir. İkinci olarak Gus Martin’in ifadesiyle kişinin bir düşmana karşı mücadele etme amacını taşıyan ve düzenli ordu veya düzensiz gerilla savaşlarının üyesi olarak silahlı bir çatışmaya giren kişi olması yani “*savaşçı*” olması gerekmektedir (Martin, 2017, s.348).

Yabancı savaşçı kavramının anlamı üzerinde mutabık kalınmadığı gibi terörizmle ilgili çalışmalar üreten tüm yazarlar tarafından bu kavramın tercih edilmediği de belirtilmelidir. Çalışmalarda “*fedakârca savaşan gönüllüler*”, “*ulus-aşırı ayaklanmacı*”, “*yabancı cihatçı*”, “*terörist isyancı*” ve “*küresel isyancı*” gibi kavramların tercih edilebildiği görülmektedir (Okalan 2018, s.1210). Jahangir Arasli ise yabancı savaşçıyı salt Müslümanlıkla bağdaştırarak “*yabancı İslamcı savaşçı*” şeklinde, tabiri salt İslamiyet dini üzerinden dar bir bakış açısıyla tercih etmektedir (Arasli, 2015, s.148).

Afganistan direniş hareketine katılım sağlayan yabancı savaşçılar için ise genellikle “*Mücahit*” veya “*yabancı cihatçı*” kavramının tercih edildiği görülmektedir. Bu nedenle alan yazımda Hegghammer gibi yazarların çatışma motivasyonu için “*cihat*” anlamında “*jihad*” kelimesini kullandığı görülmektedir (Hegghammer, 2010, s.53). Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi’nde cihadın “*Müslüman olmayanlarla savaş*” anlamına geldiği aktarılmaktadır. Cihat kelimesinin anlamı Arapçada “*cehd*” olup “*güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak*” anlamına gelmektedir (TDV, t.y.).

Kavram İslâmî literatürde daha çok Müslüman olmayanlarla savaş anlamında ve tasavvufta ise “*nefs-i emmâreyi yenme çabası*” için kullanılmakta olup geniş anlamda “*dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek*” anlamına gelmektedir. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de de onlarca kez geçen “*cihad*” kelimesinden genellikle doğrudan savaşın kastedildiği anlaşılmakta olup bazı durumlarda da “*Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşama çabası*” anlamı çıktığı aktarılmaktadır. İkinci anlamı ilk anlamla birlikte değerlendirildiğinde ise Allah rızasına ulaşmak için başvuru olan savaşın da cihat için başvuru olan bir yol olduğu anlaşılmaktadır (Özel, 1993).

TDV İslam Ansiklopedisi’nde “*savaş*” kavramı tanımlanırken de cihat kelimesine gönderme yapıldığı görülmektedir. İslâm hukukçuları, Arap dilinde silahlı çatışmayı ifade etmek üzere genellikle “*cihâd*” terimini kullanmaktadırlar (TDV, t.y.). Savaş, cihat uygulamasını gerçekleştirmek için bir yol olmakla beraber tek yol değildir. Bununla birlikte İslâmiyet’te özellikle sömürü ve zulmü önleme ve insanlığın huzurunu temin etmek için belli bir aşamadan sonra silahlı mücadelenin meşru kabul edildiği görülmektedir (Arıcı, 2021, s.34). Bu kapsamda bölgeye akın eden mücahitler ordusu için, Afganistan’ı ilk işgal eden Sovyetler Birliğinden ve ardından da ikinci işgalci ABD’den bağımsızlığını kazanmak için halkın verdiği mücadeleye katılmak Allah’ın rızasını kazanmada bir cihat yolu ve İslam hukuku açısından meşru olarak değerlendirilmiştir.

Mücahit kavramı, Afganistan ve İslami motivasyonun yer aldığı bazı savaşlar için kullanılmakla beraber genellikle tüm din, ideoloji ve diğer motivasyon kaynaklarını da kapsayacak şekilde yabancı savaşçı olgusunun geniş anlamda tercih edildiği görülmektedir. Terime mündemiç yabancı ve savaşçı gibi birleşimi olan yabancı savaşçı kavramı için de farklı tanımların benimsendiği görülmektedir. Örneğin Malet’e göre “*yabancı savaşçı*”: “*Vatandaşı olmadıkları bir ülkede yaşanan iç savaşlarda direniş gruplarına katılım sağlayan kişileri*” ifade etmek üzere kullanılmaktayken (Malet, 2015,

s.455); Cerwyn Moore ve Paul Tumelty'e göre: "*Maddi motivasyonlar dışındaki din, akrabalık veya ideoloji tarafından harekete geçen, savaşa katılmak için bir çatışma bölgesine giden ve yerleşme amacı olmayan topraksız savaşçılar*" olarak tanımlanmaktadır (Moore ve Tumelty, 2008, s.415).

Azinovic ve Jusic'e göre yabancı savaşçı: "*Savaş bölgelerinde eğitim vermek, savaşmak veya aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmak için menşei ülkelerini terk eden din tarafından motive olmuş bireyler*" (Azinovic ve Jusic, 2015, s.13) olarak ifade edilmekteyken Kraehenmann ise; "*Yurtdışındaki silahlı bir çatışmaya devlet dışı bir silahlı gruba katılmak için menşei ülkesini veya alışılmış ikametgâhını terk eden ve öncelikle ideoloji, din ve akrabalık tarafından motive edilen bir birey*" olarak yabancı savaşçıyı tanımlamaktadır (Kraehenmann, 2014, s.6).

Guttry ve arkadaşları tarafından ise; "*temelde ideoloji, din ve/veya akrabalık tarafından yönlendirilen, menşe ülkelerini veya alışılmış ikamet ettikleri ülkelerini silahlı bir çatışmaya karışan bir tarafa katılmak üzere yaşayan bireyler*" olarak kullanılmaktadır. Ancak yazarlar Kraehenmann'ın tanımından bir yönde farklılaştıklarını belirtmektedir: "*sadece devlet dışı silahlı gruplara dâhil olup çatışanlar değil hükümetlerin yanında yer alıp silahlı çatışmaya dâhil olanlar*" da yabancı savaşçı kapsamına sokulmaktadır (Guttry and others, 2016, s.1). "*Yabancı İslamcı savaşçı*" tabirini tercih eden Arasli'ye göre ise kavram: "*Devam eden silahlı çatışma alanıyla ilgili hiçbir bağlantısı olmayan, yine de algılanan Müslüman dini görev anlayışıyla kendisine bağlı olan gönüllü bir savaşçı aktördür*" (Arasli, 2015, s.149).

Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde; Malet'in kavramın ulusötesi niteliğine vurgu yaptığı, Moore ve Tumelty ile Kraehenmann'ın tanımındaki maddi çıkar veya toprak elde etmek yerine din, ideoloji gibi saikle hareket edilmesini önceliklendirdiği görülmektedir. Azinovic ve Jusic ise din dışındaki saikleri kapsam dışı bırakarak dar bir tanım geliştirmiştir. Diğer taraftan çatışma bölgelerine gidış gerekçelerini eğitim vermek, savaşmak veya aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmak şeklinde geniş ele almıştır. Guttry ve arkadaşlarının büyük oranda Kraehenmann'ın tanımını benimsemekle beraber salt devlet dışı bir silahlı gruba katılmak değil hükümetlerin yanında çatışmaya taraf olmanın da yabancı savaşçılar için geçerli olabileceğini içerecek bir tanım geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Arasli ise, kavramı tek bir dinle ilişkilendirerek tarihsel süreçteki vaka analizlerini göz ardı eden hatalı bir yaklaşım sergilemektedir.

Haldun Yalçinkaya, Thomas Hegghammer ve Jeanine de Roy van Zuijdewijn yabancı savaşçı kavramını geniş ölçekte ele alan üç önemli yazar olarak dikkat çekmektedir. Yalçinkaya, yabancı savaşçı olgusunda üç önemli bileşenin bir arada bulunmasının önemini belirtmektedir. Bunlar; "*yabancılık*", "*gönüllülük*" ve "*bir davaya sahip olma ve muhatriplik durumu*"dur. Bu kapsamda kişinin yabancı devlet vatandaşı olması, maddi çıkar peşinde koşan paralı asker olmaması ve çatışma bölgesine bizzat çatışmak üzere girmesi gerekliliğidir (Yalçinkaya, 2017, s.25-26). Diğer taraftan kişinin çatışma bölgesine gitmekle beraber orduya dâhil olması gerektiğinin zorunlu olmadığı belirtilmelidir. Nitekim kişinin eğitim faaliyetlerine katılması veya sıhhi ile lojistik destek sunması durumları da kişinin yabancı savaşçı olarak nitelendirilmesine engel oluşturmayabilir (Yazar, 2021, s.25).

Hegghammer ise yabancı savaşçı olgusunu: "*Çatışmanın yaşandığı ülkeye vatandaşlık veya savaşan gruplara akrabalık bağı ile bağlı olmayan, herhangi resmi bir askeri organizasyona üye olmayan ve ücret almayan direniş gruplarına katılmak ve belirli sınırlar içerisinde faaliyet göstermek amacıyla çatışma bölgesine giden savaşçılardır*" şeklinde tanımlamaktadır (Hegghammer, 2010, s.58). Koruth Samuel, Hegghammer'in bahse konu çalışmasından bazı çıktılar elde etmiştir. Bu kapsamda; i. çatışan devletlerin vatandaşlığı veya savaşan gruplarla akrabalık bağından mahrum olması, ii. Askeri kuruluşlara üye olunmaması, iii. Kişinin ücret almaması ve iv. Çatışma bölgesinde faaliyetler göstermek amacıyla kişinin bölgeye gitmesi gerektiğinin altını çizmektedir (Koruth, 2016, s.8).

Son olarak Zuijdewijn, yabancı savaşçıların çoklu rollerine ve değişken tehdit algılarına ilişkin beşli bir tipoloji geliştirmiştir: i. Bir çatışmaya katılan ve çatışmada öldürülen “*şehit*”, ii. Farklı çatışmalarda rol almaya devam eden deneyimli bir savaşçı olarak “*kıdemli (emektar)*”, iii. ülkesine geri dönerek daha fazla kişiyi çatışmalara katmak üzere uğraşan “*devşiren*”, iv. çatışmalarda yer aldıktan sonra hayal kırıklığına uğrayarak ülkesine dönen ve entegre olan “*yeniden bütünleşik savaşçı*” ve v. menşe ülkesine yönelik terör eylemlerinde bulunan “*terörist*” (Zuijdewijn, 2014, s.63-64).

Yukarıda yer alan yabancı savaşçı ve mücahit kavramına ilişkin açıklamalar dikkate alınarak bu çalışmada yabancı savaşçı: “Yurtdışındaki silahlı bir çatışmaya devlet dışı bir silahlı gruba veya hükümetlere bağlı ordulara katılarak terör eylemleri gerçekleştirmek, planlamak, hazırlığı içinde bulunmak, eğitim vermek, eğitim almak, savaşmak veya diğer aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmak için uyruğunun bağlı olduğu menşei ülkesini veya alışılmış ikametgâhını terk eden, temelde ideoloji, din, akrabalık veya başkaca bir motivasyon kaynağı tarafından yönlendirilen ve çatışmanın yaşandığı ülkeye vatandaşlık veya akrabalık bağı ile bağlı olmayan birey” anlamına gelecek şekilde -en geniş anlamıyla - kullanılmaktadır.

Yabancı Savaşçıların Katılım Sağladığı Savaşlar ve Savaşçı Tipolojisi

Yabancı savaşçıların geçmişten günümüze değin çok çeşitli savaşlarda yer aldığı gözükmektedir. Bu kapsamda bazı yazarlar tarafından detaylı araştırmalar yürütülmüştür. Malet, Schmid ve Tinnes ile Hegghammer bu bağlamda çalışmalarını inceleyen yazarlar arasındadır.

Tablo 1: Yabancı Savaşçı Tipolojisi

Etnik Çatışma	Etnik Olmayan Çatışma
<p>Tip 1 – Aynı Etnik Kökenliler (Diasporans) (Milliyetçi isyancılara katılarak ortak milliyetçi hedefleri korumak için savaşanlar)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1936–1948 Filistin: Diaspora Yahudiler vs. İngiliz Mandası 1948 İsrail Bağımsızlık Savaşı: MACHAL (Yahudi), Arap Kurtuluş Ordusu 1960–1965 Kongo: Angolalı Katanga kabile üyeleri 1961–1974 Angola: Zaireli mülteciler FNLC içinde 1961–1996 Irak: KDP, PUK 1963–1973 Gine-Bissau ve Yeşil Burun Adaları: Portekiz’e karşı PAIGC 1972–1979 Rodezya: ANC 1974 Kıbrıs: Yunan Ulusal Muhafızlarından ayrılan askerler 1990 Ruanda: RPF, Tutsi ayaklanması 1990–1994 Ruanda İç Savaşı: Diaspora Ruandalılar 	<p>Tip 3 – Sınır Aşanlar (Encroachers) (Komşu devletteki ayrılıkçı isyancılara katılarak siyasi kontrolü komşu bölgeye genişletmek isteyenler)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1835 Teksas Devrimi: Teksas Ordusu 1948 Malaya: Çin Komünist Örgütü, Endonezyalı gönüllüler 1962–1970 Yemen: Yemenli-Suudiler ve Mısırlılar 1963 Brunei: İngiliz destekli sultana karşı Endonezyalı gönüllüler 1980–1988 Uganda: Ruandalı Tutsi mülteciler National Resistance Army’ye katıldı 2007–devam: Kongo çatışması, komşu ülkelerden çeşitli milisler

Etnik Çatışma	Etnik Olmayan Çatışma
<ol style="list-style-type: none"> 11. 1991–1992 Hırvatistan: Diaspora Hırvatlar 12. 1991–1994 Dağlık Karabağ: Diaspora Ermeniler 13. 1997 Ruanda vs. PALIR, Kongo Hutuları 14. 1998 Kosova: “Homeland Calling” kampanyasıyla Arnavut diasporasının KLA'ya katılımı 15. 2004–devam Sudan: Çadlı Fur kabilesi üyeleri 16. 2007–2014 Mali: MNLA, Tuaregler 17. 2012–devam Mali: AQIM, MIA, Ansar el-Din 18. 2013–2015 Güney Sudan: Avustralyalı diasporalar 	
<p>Tip 2 – Kurtuluşçular (Liberationists) (<i>Algılanan ortak ideolojik hedefleri korumak için anti-sömürgeci isyancıları savunanlar</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1821 Yunanistan: Philiki Etaireia 2. 1860 Sicilya: Garibaldi'nin “Binler Seferi” 3. 1863 Polonya Ocak Ayaklanması vs. Rusya: İtalyan milisler 4. 1881 Sudan: Mehdi Ordusu 5. 1903 Makedonya: Bulgarlar, VMRO içinde 6. 1946–1953 Kamboçya: Vietminh 7. 1946–1953 Laos: Vietminh 8. 1954 Cezayir: Tunuslular FLN içinde 9. 1964–1974 Mozambik: ZAPU, Tanzanyalılar ve Malavililer FRELIMO'ya katıldı 10. 1967–1970 Nijerya: “Biafra Babies” 11. 1978–1991 Etiyopya: Pro-Tigren Müslümanlar 12. 1978–1992 Afganistan: İslam Toplumu 13. 1991–1994 Gürcistan vs. Abhazya: Ruslar ve Çeçenler 14. 1992–1995 Bosna: İslamcılar 15. 1992–1997 Nijer: FLAA 16. 1992–1995 Liberya: Burkinalılar ve Libyalılar 17. 1994–devam Çeçenistan: İslamcılar 18. 1999–devam Dağıstan: İslamcılar 19. 2000–devam İsrail: 2. İngiliz 	<p>Tip 4 – Gerçek İnananlar (True Believers) (<i>Ortak kimliğin kurumlarını korumak için ideolojik isyancılara katılanlar</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1828 Belçika Kolordusu – Portekiz 2. 1835–1845 Brezilya: Garibaldi birlikleri 3. 1861–1865 ABD: “Yabancı Kazılar” 4. 1863–1877 Çin: Müslüman Özbekler 5. 1895 Küba Bağımsızlık Savaşı: Amerikalılar ve Avrupalılar 6. 1910–1914 Meksika: Villacılar ve Yankees 7. 1917–1921 Rusya: Uluslararası Tugaylar 8. 1918 Finlandiya: Anti-komünistler 9. 1934 Çin: Komünistler, Koreliler 10. 1936 İspanya: Uluslararası Tugaylar ve Katolik anti-komünistler 11. 1946–1948 Yunanistan: Komünistler 12. 1958–1960 Küba: Komünistler 13. 1960–1962 Laos: Vietcong 14. 1961 Küba: Tugay 2506 15. 1963 Laos: Vietcong 16. 1966–devam Kolombiya: IRA, FARC'a katıldı 17. 1969–devam Filipinler: Morolar 18. 1975–1990 Lübnan: İslamcılar 19. 1975–1991 Angola: Anti-komünistler

Etnik Çatışma	Etnik Olmayan Çatışma
20. 2002 Filistin Sahili: Liberalyalılar	20. 1978 Nikaragua: Arjantin Devrimci Koordinasyon Cuntası
21. 2005–2010 Çad İç Savaşı	21. 1980 Çad, Libya: Pan-Afrikan Lejyonu
22. 2014–devam Ukrayna: Ruslar	22. 1981–1982 İran: Arap Mücahitler
	23. 1982 Irak: SCIRI'deki İranlılar
	24. 1989 Çad: Libya destekli Araplar
	25. 1989–devam Keşmir: İslamcılar
	26. 1990 Libya: Gine ve Fil Dişi Sahili'nden isyancılar
	27. 1991–devam Somali: İslamcılar
	28. 1991 Sierra Leone: Liberyalı NPFL, Libya'da eğitilmiş Burkinalılar
	29. 1990–devam Cezayir: GIA, AQIM
	30. 1992 Tacikistan: İslamcılar
	31. 1992–2001 Afganistan: Mücahitler
	32. 1996 Zaire: Ugandalı ve Ruandalı isyancılar
	33. 1996 Etiyopya: Somali liderliğindeki isyancılar, Afgan ve Yemenli İslamcılar
	34. 1998 Tacikistan: İslamcılar
	35. 1999–devam Dağıstan: İslamcılar
	36. 2000 Gine, Sierra Leone: RUF
	37. 2000–devam Özbekistan: İslamcılar
	38. 2001–devam Afganistan: Taliban
	39. 2003–devam Irak: İslamcılar
	40. 2004–devam Pakistan: Waziristan, ILET, ETIM
	41. 2009–devam Yemen: AQAP
	42. 2009–devam Nijerya: Boko Haram
	43. 2009–2011 Orta Afrika Cumhuriyeti: CPJP
	44. 2011–devam Suriye İç Savaşı
	45. 2011 Libya Ayaklanması: 3 Batılı
	46. 2012–devam Orta Afrika Cumhuriyeti: Seleka
	47. 2014–devam Libya: İslamcılar

Kaynak: Malet, 2015, s.1-3.

Malet, yabancı savaşçılarla ilgili geçmiş çalışmaları inceleyen yazarların başında gelmektedir. Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 18'inci yüzyılın sonlarından günümüze değin 100'e yakın vakayı inceleyen Malet, birçok çatışmanın çok iyi bir biçimde belgelenmediğini belirtmektedir. Bununla birlikte yazar, son 250 yılda dünya çapında 100.000 yabancı savaşçı bulunduğunu tahmin etmektedir (Malet, 2015, s.2).

Malet, 1815–2015 yılları arasındaki dönemde 353 iç çatışma arasından yabancı savaşçıların yer aldığı 93 vakayı analiz ederek savaşçıların katılım motivasyonlarını dört ana türde ele almıştır: i. aynı etnik kökenden gelenler, b. kurtuluşçular, iii. sınır aşanlar ve iv. gerçek inananlar. Malet bu sınıflandırmayla; yabancı savaşçı olgusunun salt dini veya ideolojik aidiyetle değil, ortak kimlik, dayanışma, etnik, politik ve bölgesel bağlarla birlikte ele alınması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Coolsaet ve Renard da bu savı destekleyen yazarlar arasında olup yabancı savaşçı olgusunun tek bir dine, ideolojiye veya gruba ait olmadığını belirtmektedirler (Coolsaet ve Renard, 2018, s.4.).

Tablo 2: Çatışma Sonuçları

1815–2015 Dönemi İç Çatışmalar	Tüm Çatışmalar (353)	Yabancı Savaşçılar (93)
Görevdekilerin Zaferi	208 (%59)	39 (%42)
İsyancıların Zaferi	95 (%27)	31 (%33)
Devam Eden Çıkmaz	20 (%5)	4 (%4)
Devam Eden	30 (%9)	19 (%21)

Kaynak: Malet, 2007, s.1-3.

Malet'in 2007 yılında yürüttüğü kapsamlı çalışmasından edindiği çatışma sonuçları bulguları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Yabancı savaşçıların yer aldığı 93 çatışmadan 39'u yani %42'si görevdekilerin zaferiyle ve 31'i yani %33'ü isyancıların zaferiyle sonuçlanmıştır. Diğer taraftan 4'ü (4%) devam eden çıkmazla sonuçlanmış ve 19'u yani %21'i devam etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın 2007 yılında yürütüldüğü ve oranların güncel olmayabileceği ve 2007 yılından sonra yabancı savaşçıların katılım sağladığı başkaca da çatışmalar çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo 3: Yakın Geçmişte Yaşanan Çatışmalardaki Yabancı Savaşçı Sayıları

Çatışma	Yabancı Savaşçı Sayısı
Afganistan (1978–1992)	5.000–10.000
Bosna (1992–1995)	1.000–3.000
Somali (1993–2014)	250–450
Çeçenistan (1994–2009)	200–700
Afganistan (2001–2014)	1.000–1.500
Irak (2003–2014)	4.000–6.000
Suriye (2011–2014)	+10.000

Kaynak: Schmid ve Tinnes, 2010, s.10.

Yabancı savaşçıların katılım sağladığı savaşlara dair yürütülen bir başka çalışma Schmid ve Tinnes tarafından ortaya konmuştur. Bu kapsamda Afganistan, Bosna, Somali, Çeçenistan, Irak ve Suriye, yabancı savaşçılara yakın geçmişte ev sahipliği yapan ülkeler olarak dikkat çekmektedir. Söz konusu devletlerden bazılarının başarısız veya kırılğan devlet olarak da nitelendirildiği ve terör eylemlerinden

kaynaklı güç boşluğu bulunduğu da dikkate alınmalıdır. Terör örgütlerinin başat faktörler arasında yer aldığı ülkelerde insani güvenliğin tesisi ve devletin yeniden inşa süreci de zorlaşmaktadır (Rabasa ve Peters, 2007, s.10). Diğer taraftan yukarıdaki veriler kapsamında yakın geçmişte en büyük yabancı savaşıya ev sahipliği yapan iki ülkenin on binlerce savaşçı sayısıyla Afganistan ve Suriye olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bilhassa El Kaide ve DAESH gibi terör örgütlerinin ulus aşırı örgüt olmaları ve yürüttükleri kampanyalarda medyayı etkin kullanmaları başat faktör olmuştur. Bir önceki tabloda olduğu gibi bu çalışmada yer alan verilerin güncel olmadığı ve 2015 yılından sonra yabancı savaşçıların katılım sağladığı başkaca da çatışmalar çıktığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte farklı kurum veya akademisyenlerin çalışmalarında rakamların da değişkenlik gösterdiğini belirtmekte yarar görülmektedir. Örneğin DAESH'e katılımı Radikalleşme Farkındalık Ağı (RAN) yayınında 120 ülkeden 42 bin savaşçı şeklinde verirken (Pisoiu ve Renard, 2022, s.14), INTERPOL yaklaşık 19.000 kişi olarak açıklamıştır (Barrett, 2017, 18).

Tarihsel süreçte yabancı savaşçıların katılım sağladığı çatışmaları araştıran bir başka yazar Thomas Hegghammer'dır. Hegghammer, 1945-2010 yılları arasında Müslüman coğrafyalarda vuku bulan 18 çatışmayı ele almıştır. Bu kapsamda yer, tarih, yerel çatışma tarafları, yabancı savaşçı giriş tarihi, yabancı savaşçı sayıları ve uyruklar üzerinden bir tablo paylaşmıştır (Hegghammer, 2010, s.61).

Tablo 4: 1945-2010 Yılları Arasında Müslüman Coğrafyasında Doğrulanmış Özel Küresel Yabancı Savaşçı Akışı Vakaları

Yer	Tarih	Yerel Çatışma Tarafları	Yabancı Savaşçı Giriş Tarihi	Yabancı Savaşçı Sayısı	Doğrulanmış Uyruklar
İsrail	1967	Arap Koalisyonu ve İsrail	1968	<100	Sudan, Suriye, Mısır, Yemen
Lübnan	1975–1990	Filistin Kurtuluş Örgütü ve İsrail; çeşitli hizipler	1978	<50	Mısır, Suriye, Ürdün
Afganistan	1978–1992	Mücahitler ve Sovyetler Birliği / Kabil	1980–1992	5.000–20.000	Çoğu Arap devleti, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, ABD ve Avrupa
Bosna	1992–1995	Bosnalılar ve Sırp/Hırvatlar	1992–1995	1.000–2.000	Çoğu Arap devleti, ABD ve Avrupa
Tacikistan	1992–1997	İslamcılar ve Komünistler	1992–1994	100–200	Suudi Arabistan ve Yemen
Cezayir	1991–	İslamcılar ve Hükümet Güçleri	1994	<10	Suudi Arabistan
Çeçenistan	1994–	Çeçenistan ve Rusya	1995–2001	200–300	Çoğu Arap devleti, Türkiye, ABD ve Avrupa
Filipinler	1968–	Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi	1997–2000	20–100	Çeşitli Arap devletleri
Keşmir	1989–	Pakistan ve Hindistan	1997–2000	20–100	Çeşitli Arap devletleri
Somali	1991–2005	Çeşitli militanlar	1992	<50	Suudi Arabistan, Mısır
Afganistan	1992–2001	Mesud ve Hikmetyar, Taliban ve Kuzey İttifakı	1996–2001	1.000–1.500	Çoğu Arap devleti, ABD ve Avrupa, Orta Asya, Pakistan, Türkiye
Kosova	1998–1999	Arnavutlar ve Kosovalılar	1999	20–100	Çeşitli Arap devletleri, ABD ve Avrupa

Eritre	1998–2000	Eritre ve Etiyopya	1998	<10	Suudi Arabistan
Filistin	2000–	Filistin ve İsrail	2000–	<10	Suudi Arabistan
Afganistan	2001–	Taliban ve ABD/NATO, Kabil	2001–	1.000–1.500	Çoğu Arap devleti, ABD ve Avrupa
Irak	2003–	Sünniler ve ABD, Bağdat	2003–	4.000–5.000	Çoğu Arap devleti, ABD, Avrupa, Türkiye
Somali	2006–	Eş-Şebab ve Geçici Federal Hükümet / Etiyopya	2006–	200–400	Çeşitli Arap devletleri, ABD, Avrupa
Lübnan	2007–	Fetih el-İslam ve Hükümet	2007	<50	Suudi Arabistan

Kaynak: Hegghammer, 2010, s.61.

16 vakayı analiz eden Hegghammer'ın tablosuna göre vakalar; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında vuku bulmuştur. Irak ve Afganistan savaşları en fazla yabancı savaşçıya ev sahipliği yapan çatışma vakaları arasında önde gelmektedir. Hegghammer, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin çatışmalara en fazla yabancı savaşçı kaynağı sağlayan ülkeler olduğunu belirtmektedir. Bunun somut göstergelerinden biri de Afganistan Savaşı'dır.

Afganistan Savaşı Öncesindeki Yabancı Savaşçı Vakaları

Afganistan Savaşı öncesinde yabancı savaşçıların katılım sağladığı çok sayıda savaş veya çatışma olmuştur. Bununla birlikte öne çıkan çatışmalar arasında; M.Ö. 1.'nci yüzyılda Roma İmparatorluğu'na yönelik yapılan saldırılar, Haşhaşilerin gerçekleştirdiği terör saldırıları, Haçlı Seferleri, Otuz Yıl Savaşları, Teksas Devrimi, İspanya Sivil Savaşı ve Arap-İsrail Savaşı gelmektedir.

M.Ö. 1.'nci yüzyılda Roma İmparatorluğu'na gerçekleştirilen korsan saldırılarında ve Haşhaşilerin İran, Irak ve Suriye coğrafyasında bölgesel etkinlik kurmak amacıyla gerçekleştirdiği terör saldırılarında yabancı savaşçıları saflarına katarak eylemlerin gerçekleştiği bilinmektedir (Aydınlı, 2008, s.903). Bilinen ilk terör örgütü olan Sicariiler gibi Haşhaşiler de saldırılarını genellikle kalabalık yerleri tercih ederek hançerle gerçekleştirmiştir. Düşman devletlere karşı açık cephede savaşmak için kendi kuvvetinin yetersiz olduğunun farkında olan Hasan Sabbah liderliğindeki Haşhaşiler, bunun yerine yabancı uyruktan kişileri de dahil ettiği küçük ve disiplinli gruplar kurmuş ve daha planlı, sistematik ve uzun süreli terör kampanyaları yürütmüştür (Kurum, 2023, s.106). Kâşif Marco Polo ve gezgin Chang-de'nin eserlerinde Haşhaşilerin yabancı uyruklu kişileri milislerine katmak için kullandığı taktiklere yer verilmektedir. Örneğin Chang-de eserinde şu pasaja yer verir: “... kuvvetli bir adamı gördüler [ve] onu maddi mallarla cezbettiler... Onu sarhoş ettiler, bir bodruma kadar eşlik ettiler ve onu müzik ve güzellikle eğlendirdiler. Şehvetli zevklere dalmasına izin verdiler... Uyandırdığı anda... ona bir suikastçi olarak ölebilseydi, böyle neşe ve rahatlık içinde yaşayacağını öğrettiler.” (Cartwright, 2019, s.1).

13'üncü ve 14'üncü yüzyılda Haçlı Seferlerine katılım sağlamış çok sayıda yabancı savaşçı olduğu doğrulanmıştır. Kaynaklarda, katılım sağlayan yabancıların temel motivasyon kaynakları, ekonomik kazanç elde etmek ve din temelli olarak belirtilmektedir (Özer, 2016, s.216). Tarih boyunca Papaların yapmış olduğu çağrılar karşılık bulduğu ve birçok Hristiyan milletten savaşçıların çatışmalarda yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda 1860 yılında Papa 9'uncu Pius'un İtalya'nın birleşmesi amacıyla Katoliklere yaptığı çağrıya karşılık veren yabancı savaşçı örnek verilebilir (Güven, 2017, s.20).

1618-1648 yılları arasını kapsayan ve Vestfalya Antlaşması'yla son bulan Otuz Yıl Savaşları yabancı savaşçıların katılım sağladığı bir başka vaka olarak belirtilmektedir. Yakın tarihte Fransa, İspanya ve

Meksika'nın yönetimi altında bulunan Teksas'ta 1835-1836 yıllarında yaşanan çatışmalar devrimle sonuçlanmış ve 1836 yılında Teksas'ta bağımsız cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu süreçte Alman Herman Ehrenberg öncülüğündeki 120 yabancı savaşçının Prusya'dan Meksika'ya gelerek küçük bir monarşi kurma girişimi, yakın tarihte yabancı savaşçıların katılım sağladığı vakalar arasında gösterilmektedir (Demir, 2015, s.1).

Ulusötesi on binlerce gönüllünün katılım sağladığı İspanya Sivil (İç) Savaşı, Birinci Dünya Savaşı öncesinde verilebilecek son örnek vaka. Cumhuriyetçiler ve Milliyetçiler arasında 1936-1939 yılları arasında yaşanan İspanya Sivil Savaşı'nda General Franco liderliğindeki milliyetçi saflara 35.000 ila 50.000 yabancı savaşçı ve Cumhuriyetçi saflara İtalya'dan 80.000 ve Almanya'dan 19.000 yabancı savaşçı katılım sağlamıştır (Yıldız, 2016, s.9-10). Bu savaşta Malet'in de tablosunda yer aldığı üzere Uluslararası Tugaylar ve Katolik anti-komünistler yani milliyetçi kanat ile milliyetçi kanadı faşist olarak nitelendiren komünizm ve sosyalizm ideolojisi çatışmıştır. Dolayısıyla yaşanan savaşın ideolojik temelde ilerlediği ve ortak kimliğin korunmasının hedeflendiği belirtilmelidir (Malet, 2007, s.1-3). Yalçinkaya, İspanya Sivil Savaşı'nda yer alan yabancı savaşçıların çatışmalar bittikten sonra hukuki bir yaptırımla karşılaşmalarına dikkat çekmektedir. Bu savaşçılar fedakâr bireyler olarak değerlendirilmiştir (Yalçinkaya, 2017, s.30). Şenyıldız'a göre çatışmanın diğer vaka örneklerinden temel bir farkı ise farklı uyruklardan pek çok yazar ve şairin savaşa katılmış olmasıdır (Şenyıldız, 2017, s.141-154).

Yaşanan iki Dünya Savaşı'nın ardından ve Afganistan Savaşı öncesi yakın geçmişte, yabancı savaşçıların katılım sağladığı son vaka, 1947-1949 yılları arasında yaşanan Arap-İsrail Savaşı'dır. ABD, Birleşik Krallık ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere 56 farklı devletten 4.500'e yakın Yahudi yabancı savaşçı İsrail saflarında yer almıştır. Bu kişilerin Yahudi Devleti'ni inşa etmek üzere bölgeye geldiği aktarılmaktadır (Parsadanishvili ve arkadaşları, 2022, s.7). Arap koalisyonunda ise büyük çoğunluğu Arap devletlerden olan 6.000'e yakın Müslüman, Filistin safında yer almıştır (Yıldız, 2016, s.9). Bu savaşta İsrail saflarında yer alan denizaşırı gönüllü gruplar "*Mahal*" veya "*Machal*" olarak nitelendirilmiştir. Günümüzde de İsrail'in Yahudi Diasporası üzerinden ordusunda paralı asker veya yabancı savaşçı bulundurduğu bilinmektedir. Özellikle sosyal medya ve basın kullanılarak gerçekleştirilen propagandanın devlet eliyle "*yabancı savaşçı devşirme modeli*" olarak nitelendirileceği değerlendirilmektedir (Yazar, 2021, s.40).

1978-1992 Yıllarında Yaşanan Afganistan Savaşı ve Yabancı Savaşçılar Olarak Mücahitler

Afganistan, dünyanın en büyük stratejik yollarından biri üzerinde olup Pakistan, Tacikistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne komşudur. Yıllardır savaş ve işgal ortamında bulunan Afganistan'da "*Savr Devrimi*" yaşanmış ve 27 Nisan 1978 tarihinde muhalif solcular tarafından demokratik cumhuriyet ilan edilmiştir (Dashti, 2022, s.304). Bu gelişmenin ardından halk nezdinde yaşanan rahatsızlık, orduyu ve Sovyetlerle yakın temas içinde olan yeni rejimi tedirgin etmiş ve yönetim (Afganistan Demokratik Halk Partisi) yaşanabilecek bir halk hareketinin önüne geçmek için Sovyetlerden yardım istemiştir. Sovyetler Birliği de 1979 yılında Kabil'deki komünist vekil hükümetini artan bir ayaklanmadan korumak için Afganistan'ı işgal etmiştir. Bu işgal, Soğuk Savaş'ın son ve sıcak silahlı çatışması olarak adlandırılmaktadır (Erman, 2019, s.304). Sovyet işgalinin hemen ardından, Pakistan'daki medreseler (dini okullar), yabancıları cihada katılmak üzere Afganistan'a seyahat etmeye teşvik etmek için bir kampanya başlatmıştır (Donnelly, 2017, s.3).

10 yılı bulan Afganistan işgaliyle birlikte pek çok insan hakları ihlali gündeme gelmiştir. İşgalde yaklaşık 1,5 milyon Afganlı hayatını kaybetmiş, 6 milyon Afganlı, Pakistan ve İran'daki mülteci kamplarına sığınmış, direniş gruplarının afyon üretimini teşvik etmesinin ardından 1980'lerden itibaren Afganistan dünyanın uyuşturucu merkezlerinden biri haline gelmiştir (Yazıcı, 2010, s.231).

1989 yılında Sovyet ordusu ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Pakistan, Mısır, İsrail, Çin ve Federal Almanya tarafından desteklenen Afgan Mücahitlerine karşı mağlubiyeti kabul etmiş ve ülkeyi terk etmiştir. Başlangıçta küçük kapsamlı bir müdahale olarak değerlendirilen işgale yaklaşık 1 milyon Sovyet askeri dahil olmuş, on binlercesi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Sovyet ordusu çekilmesine rağmen, Sovyetlerin desteklediđi Afgan hükümeti 1992 yılında Kabil kentinin düşüşüne kadar devam etmiş ve savaşın sonunda Afganistan İslam Devleti ilan edilmiştir (Reuveny ve Prakash, 1999, s. 696).

1978-1992, 1992-2001 ve 2001-2014 yılları arasında farklı hiziplerle yaşanan Afganistan Savaşı, yabancı savaşçıların katılım sağladığı bir başka vakadır. Hegghaimear, cihat amacıyla farklı ülkelerden yaklaşık 20.000 yabancı savaşçının işgale karşı yer aldığını belirtmektedir. Çođu Arap Devleti, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, ABD ve Avrupa'dan yabancı gönüllüler bölgeye gelmiştir (Hegghammer, 2010, s.53). Bu açıdan Afganistan'ın modern dönem yabancı savaşçı yönelimlerinin doğuş ve yayılış sahası olarak bir tür “*laboratuvar*” işlevi gördüğü belirtilebilir.

Afganistan'ın ulusötesi mücahitler için bir çekim merkezi olmasında Abdullah Azzam'ın girişimleri, eserleri ve fetvalarının etkili olduđu belirtilmektedir. 1985 yılında Azzam, “İslam Mücahitler Birliđi” adlı yerel bir gerilla koalisyonu ile eğitim kampları ve yabancı savaşçıların savaşa akışını kolaylaştırmaya odaklanan bir ofis kurmuştur. Azzam, “*Bugün silah taşıyabilen her Müslümanın, Afganistan'daki Müslüman kardeşlerine yardım etmek için cihada yürümesi gerektiğini*” belirterek Müslümanları kardeşlerini savunmaya davet etmiştir (Donnelly, 2017, s.4). Ayrıca Müslüman ülkelerde dersler veren Azzam, Müslümanların ülkelerindeki mücadele yerine Afganistan'daki savaşı önceliklendirmeleri gerektiğinin dini gerekçelerini kurmuş ve yabancı savaşçıları bölgeye davet etmiştir (Özdemir, 2021).

Afganistan'a akın eden ulusötesi mücahitler bölgede çeşitli sorunlarla da karşılaşmıştır. Afganistan ve Pakistan'ın zorlu coğrafyalarında yaşanan sorunlar arasında; günlük iletişim ve dil sorunu, kültürel farklılıklar, iklim zorlukları ve enfeksiyon hastalıkları yer almaktadır. Örneğın, Türkiye'den Afganistan Savaşına katılım sağlamak amacıyla giden gönüllülere iletişim sorununu aşmak üzere “*mihmandarlık*” sağlandığı belirtilmektedir (Özdemir ve Aksu, 2021, s.386-387).

Afganistan Savaşı'ndaki Yabancı Savaşçı Akımının Sonraki Savaşlara Etkisi

Soğuk Savaş sonrası dönemde yabancı gönüllülerin Afganistan, Pakistan, Bosna-Hersek, Çeçenistan, Irak, Somali, Özbekistan, Yemen, Suriye ve son zamanlarda Ukrayna'da buldukları belgelenmiştir (Azinovic ve Jusic, 2015, s.11). Müslüman coğrafyalarda vuku bulan çatışmalar irdelendiğinde ise, yabancı mücahit gönüllülerin Afganistan Savaşı'ndan sonraki çatışmalarda da yer aldığını görülmektedir. Bu nedenle Afganistan Savaşı'nın ideoloji, saha tecrübesi ve ağların birleşmesi sayesinde sonraki on yılların transnasyonel cihat hareketlerinin yapı taşı olduđu belirtilmelidir.

İlk olarak 1980'lerdeki savaşa dahil olan Müslüman ulus aşırı mücahit gönüllülerin Afganistan'ın sonraki iç çatışmalarında da yer aldığını görülmektedir. Bu kapsamda 1980'lerdeki savaşa dahil olan Müslüman ulus aşırı gönüllülerin etkisiyle yabancı savaşçıları, 1992-2001 yılları arasında Afganistan'daki çatışmaya da katılmışlardır. Kuzey İttifakında yer alan Ahmed Şah Mesud ve Gulbeddin Hikmetyar ile Taliban ve ülkenin kuzeyinde yer alan birlikler arasında yaşanan çatışmaya bazı Arap ve Orta Asya ülkeleri, Türkiye, Pakistan, ABD ve Avrupa'dan 1.000 ila 1.500 arasında yabancı savaşçı müdahil olmuştur. Afganistan'a bir üçüncü ulus aşırı mücahit gönüllü akını ise 2001 yılında gerçekleşmiştir. Kabil'de Taliban ve ABD/NATO arasında yaşanan çatışmaya birçok Arap ülkesi, ABD ve Avrupa'dan 1.000 ila 1.500 yabancı savaşçı yeniden müdahil olmuştur (Hegghammer, 2010, s.61).

Afganistan’da yabancı savaşçı olarak mücahitlerin katılım sağladığı muhtelif çatışmalara yönelik yer, tarih, çatışmanın tarafları, yabancı savaşçı sayısı ve uyruk dağılımları açısından aşağıdaki tablo geliştirilebilir.

Tablo 5: Afganistan Savaşlarında Mücahit Olarak Yer Alan Yabancı Savaşçılar

Yer	Tarih	Çatışmanın Tarafları	Yabancı Savaşçı Sayısı	Uyruk Dağılımı
Afganistan	1978-1992	Afganistan ve Ulusötesi Mücahit Gönüllüler ile Sovyetler Birliği	5.000-20.000	Suudi Arabistan, Mısır ve Diğer Arap Devletleri ile Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, ABD ve Avrupa
Afganistan	1992-2001	Ahmed Şah Mesud, Gulbeddin Hikmetyar ve Kuzey İttifakı ile Taliban	1.000-1.500	Suudi Arabistan, Mısır ve Diğer Arap Devletleri ile ABD, Avrupa, Türkiye, Pakistan ve Diğer Merkez Asya Ülkeleri ve Türkiye
Afganistan	2001-2014	ABD, Birleşik Krallık, NATO ve Kuzey İttifakı ile Taliban	1.000-1.500	Suudi Arabistan, Mısır ve Diğer Arap Devletleri ile ABD ve Avrupa

Derleyen: Ertuğrul Yazar, 2025.

Afganistan’a yabancı savaşçıların çağrıldığı son dönem ise, 2024 yılında gerçekleşmiştir. Taliban’ın 2021 yılında ülke kontrolünü ele geçirmesinden bu yana yabancılara Afganistan’da El Kaide saflarına katılmaları için en açık ve net çağrı yapılmıştır. El Kaide lideri Seyfü’l Adl mesajında, Afganistan’ı El Kaide ve gelecek planları için resmi olarak güvenli bir liman olarak ilan etmiş ve dünya çapındaki destekçilerini Afganistan’a göç etmeye ve yabancı savaşçı olarak orduda yer almaya davet etmiştir (Roggio ve Weiss, 2024).

Afganistan’da vuku bulan gönüllü ulus aşırı tecrübe, bu ülke topraklarıyla sınırlı kalmamıştır. 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı’na katılan 1.000 ila 3.000 arasındaki yabancı savaşçı akını bunun bir başka örneğidir. Donnelly ve arkadaşları, bu savaşın üç açıdan kritik öneme sahip olduğunu belirtmektedir. İlk olarak Afganistan’dan göç eden savaşçılar, çatışmaya finansman ağları, güvenilirlik ve askeri deneyim getirmiştir. İkinci olarak yabancı savaşçı akını, çatışmayı ulusal bir mücadeleden ulusüstü bir cihada dönüştürmüştür. Son olarak yabancı savaşçılar videolar çekip dağıtmaya ve medyayı bir “*eleman devşirme aracı*” olarak daha yaygın kullanmaya başlamıştır (Donnelly, 2017, s.6). Müslümanların yanı sıra Bosna Savaşı’na Katolik ve Ortodokslardan oluşan Hristiyan yabancı savaşçıların katılım sağladığı da unutulmamalıdır. Hırvat cephesinde Alman, Macar, İngiliz, Fransız ve Ustaşa-Hırvat Katolikler ve Sırp ordusuna Rusya, Yunanistan, Ukrayna, Belarus ve Romanya’dan Ortodokslardan katılım sağlamıştır (Azinovic ve Neumann, s.43).

Afganistan gibi başarısız veya kırılğan devletlerden biri olarak gösterilen Somali de yabancı savaşçı akınının yaşandığı bölgelerden biridir. Somali’nin Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri olması, Washington merkezli Fund for Peace’in 2005’ten beri yayınladığı “Kırılğan Devletler İndeksi” raporuna göre en başarısız ilk devlet olması (Fund for Peace, 2025), ülkede yaşanan askeri darbeler, yaygın silahlı iç çatışmalar, devlet kurumlarının oluşmaması gibi etkenler radikal İslamcı gruplar ve diğer yabancı savaşçılar için bir çekim merkezi oluşturmuştur. El Kaide’nin önemli isimlerinden Abu Hafs al Masri, Somali’ye gelerek eğitim kampları kuran ve silah sevkiyatçılığı yapan yabancı savaşçılardan biridir. Bu merkez, yabancı savaşçıların eylemlerini yaptıktan sonra sığındıkları bir üs

olarak da işlev üstlenmiştir. 1998 yılında Nairobi ve Darüsselam'daki ABD Büyükelçiliklerine gerçekleşen bombalı saldırılar sonrası ülkeye sığınan El Kaide militanları, bu duruma örnek teşkil etmektedir (Şahin, 2013, s.89).

2006 yılında, Müslüman ve güçlü bir komşu devlet istemeyen Etiyopya, Somali'yi işgal etmiş, işgalin ardından Radikal İslamcılar olarak iki ana grupta toplanan Eş-Şebab ve Hizb'ul İslam yabancı militan grupların stratejilerini benimsemiştir. 2006 yılında Eş-Şebab dünyanın farklı coğrafyalarından Somali kökenli yabancı savaşçıları bir araya getirmiştir. Bu savaşçıların etkisiyle “*intihar bombası yöntemi*” Somali'de yaygınlaşmıştır (Şahin, 2013, s.90).

Afganistan Savaşı sonrası yabancı savaşçı akınının yaşandığı çatışmalardan bir diğeri, Rus-Çeçen Savaşı'dır. Türker, 1994'te başlayan savaş sonrası 1994-2001 yılları arasındaki çatışmada 600 civarında Müslüman yabancı savaşçının bölgeye akın ettiğini belirtmektedir (Türker, 2013, s.144). Hegghammer'ın tablosunda bu rakam 200 ila 700 arasında değişmektedir (Hegghammer, 2010). Bu çatışmada da Usame bin Ladin'in yakın arkadaşı olan ve Ürdün-Suudi Arabistan kökenli Habib Abdülrahman Hattab'ın yabancı savaşçı akınlarını koordine eden kişilerden biri olduğu belirtilmektedir. Türker, Çeçenistan gibi bölgelere yönelik yabancı savaşçı akınını önleyecek uluslararası otorite boşluğuna dikkat çeken kişilerden biridir. Çatışmaların kökeninde önlenmemesi ve barışın tesisinin gecikmesinin bu durumda etkili olduğu muhakkaktır (Türker, 2013, s.158).

Afganistan Savaşı sonrasında yabancı savaşçıların katılım sağladığı ve halen devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinmekte yarar görülmektedir. Zira Rusya'nın, eski Afgan ordu mensuplarını yabancı savaşçı olarak Ukrayna'ya karşı kendi saflarında savaşmaları için teklif götürdüğü belirtilmektedir (Yazar, 2023, s.258). Afganistan işgalinin devam ettiği 20 yıl boyunca ABD ve NATO ülkeleri tarafından eğitilen ve halihazırda Taliban işgali nedeniyle işsiz kalan yaklaşık 30.000 askerinin “*yabancı lejyon*” olarak savaşa katılması planlanmaktadır. Rusya'nın Afgan askerlerine ayda 1,500 ila 2,500 dolar arasında ödül ve Rusya'da vatandaşlık veya geçici oturma izni alma fırsatı vadettiği belirtilmektedir (Yazar, 2023).

Yabancı savaşçı kavramının dönüşüm yaşadığı ve olguya “*terörist*” ibaresinin eklendiği Irak ve Suriye İç Savaşı, kısaca değinilecek son vaka örneğidir (Yazar, 2021). Diğer çatışmaların aksine BM Güvenlik Konseyi bu defa yabancı (terörist) savaşçı akışını önlemek amacıyla girişimlerde bulunmuş ve 24 Eylül 2014 tarihinde 2178 (2014) sayılı kararı kabul etmiştir. Kararda, yabancı (terörist) savaşçıların çatışmaları belirsiz hale getirdiği ve yoğunluk ve süresini arttırdığı belirtilmekte ve radikalleşmeden teröre geçişi önleme, yeni katılımları engelleme, seyahatleri yasaklama, mali desteği kesme gibi konularda Üye Devletlere çağrılar yapılmıştır (BM Güvenlik Konseyi, 2014, m.1-27). Bu çatışmanın da Afganistan Savaşı'yla ilişki ağını kuran yazarlardan biri olan Demir'e göre; Afganistan Savaşı, Suudi Arabistan'ın Pan-İslamcılık ve cihat idealini oluşturmada kritik öneme sahipken, Suriye Savaşı bu rolün devam ettiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir (Demir, 2015, s.2).

Afganistan Savaşı'na katılım sağlayan ve ülkelere geri dönen mücahitler, İslami motivasyonla gerçekleşen savaşlara katılım dışında ülkelerindeki siyasi iradeyi etkileme gibi konularda da rol oynamıştır. Bunun somut örneklerinden biri, Sovyetler Birliğine karşı savaşan mücahitlerin büyük bir kısmının katılım sağladığı kaynak ülkelerden biri olan Mısır'dır. Afganistan'daki cihadın Sovyetler Birliğine karşı mücahitler tarafından kazanılmış bir zaferle son bulmasının ardından Mısırlı mücahitler, mücahit kimlikleri ve düşmana karşı kazandıkları zaferin verdiği özgüven ile Mısır'a dönmüş ve katıldıkları El-Cihat ve İslami Cemaat örgütlerinin gündemini değiştirmişlerdir. Mısır'da İslami bir devlet kurmakla sınırlı olan gündem, Afganistan'dan dönenlerle beraber küresel bir cihat yürütme kararına dönüşmüştür. Bu dönüşümde Afgan cihadı esnasında Usame Bin Ladin ile tanışıp yakın arkadaş olan Zevahiri'nin rolü büyüktür. İlk olarak Mısır'da Fethin Öncüleri veya İslami Cihat örgütünün liderliğini yürüten El-Zevahiri, 1996 yılından sonra da Afganistan'a geçerek Mısır yönetimine karşı yeni cihat anlayışını uzaktan yönetmeye devam etmiştir (Özdemir A, 2020, s.62).

1998 yılında El Cihat ve El-Kaide örgütleri önce Dünya İslami Cephesini kurmuş ardından da birleşerek El-Kaide El-Cihat adını almıştır. Bazı uzmanlar tarafından Zevahiri'nin, 1998 yılındaki Doğu Afrika'daki ABD büyükelçiliklerine ve 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen saldırılar da dahil olmak üzere El Kaide'nin en ölümcül terör operasyonlarının arkasındaki beyinler arasında yer aldığı değerlendirilmektedir (Fletcher, 2008). Söz konusu 11 Eylül saldırıları, dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından “*Teröre Karşı Küresel Savaş*” planı çerçevesinde Afganistan ve Irak işgallerine gerekçe olarak kullanılmıştır. İşgaller sonrası; Ortadoğu daha fazla istikrarsızlık, kargaşa ve mezhep çatışmalarına sürüklenmiş, Batıda Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları ve İslamofobi artmış, yüzbinlerce sivil hayatını kaybetmiş, bölgede oluşan otorite boşluğu sonrası DAEŞ gibi yeni tip terör örgütleri ortaya çıkmıştır (Demirci, 2021).

Selefleriyle Karşılaştırıldığında Afganistan Savaşı'nın Öne Çıkan Temel Özellikleri: İslami Bir Söylem ve Vekalet Savaşları

Afganistan Savaşı'nın selefleri ile karşılaştırıldığında birçok açıdan farklılıklar içerdiği görülmektedir. Afganistan Savaşı'na kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yabancı savaşçıların katılım sağladığı çatışmalar analiz edildiğinde, çeşitli ideolojiler doğrultusunda yabancı savaşçı seferberliği gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda bilhassa İspanya İç Savaşı'nda sosyalist görüşlü Batılıların bölgeye gönüllü geldiği görülmektedir. Diğer taraftan Özdemir, yabancı savaşçı olgusunun ilk defa “*İslami bir söylem*” ile anılmasının Afganistan Savaşı ile başladığını ve sonrasındaki çatışmalarda da yer yer katılıma konu olduğunu belirtmektedir (Özdemir, 2021). Yıldız da farklı bir motivasyon değişimi yaşandığı için Afganistan Savaşı'nın bir “*dönüm noktası*” olduğunu belirtmektedir (Yıldız, 2016, s.10). Dolayısıyla Afganistan Savaşı'nın transnasyonal bir cihat/ideoloji hareketinin pratik eğitim ve ağ merkezi haline geldiği belirtilmelidir. Afganistan Savaşıyla birlikte din motivasyonunun yabancı savaşçı üretme potansiyeli oluşmuş ve bu durum tüm dünyada yeni bir terör türünün habercisi olmuştur.

Sovyetler Birliği ve Afganistan arasında yaşanan sıcak savaşın diğer yönü, Sovyetler Birliği ve ABD arasında gerçekleşen soğuk bir “*vekalet savaşı*” örneğidir. Bu durum, Afganistan Savaşı'nın seleflerinden ikinci önemli farkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ruslarla sıcak bir çatışmadan kaçınan Pakistan, Suudi Arabistan, ABD, İngiltere, Çin, İran ve Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri Afgan mücahitlere yoğun bir destek vererek Sovyetler Birliği'nin geri çekilmesi katkı sunmuşlardır. Destek veren ülkeler ve Basra Körfezindeki özel bağışçılar ve dini hayır kurumları bu savaşta Pakistan'da kurulan medreselerde Afgan mücahitlerin yetiştirilmesi, Abdullah Azzam'ın Amerika'nın farklı eyaletlerinde konuşmalar yapabilmesi için uygun koşulların oluşturulması gibi Afganistan lehine girişimlerde bulunmuştur (Özdemir, 2021).

Sovyetler Birliği ve ABD arasında yaşanan bu vekalet savaşı sürecinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı olan CIA, Pakistan'ın istihbarat unsurlarının da desteğiyle Sovyetler Birliği ve onun desteklediği Afganistan hükümetine karşı Afgan mücahitlerini silahlandırma ve finanse etme programının kod adı olan “*Siklon Operasyonu*”nu devreye sokmuştur. Başlangıçta mücahitlere iletişim ekipmanı ve insani yardım desteği sunan CIA, savaşın ilerlemesi ve önemini artırmasıyla beraber ucuz ve taşınabilir uçaksavar füze sistemi olan FIM-92 Stinger ile mücahitleri silahlandırma kararı almıştır. Söz konusu fırlatma sistemleri, milyonlarca dolarlık Sovyet helikopterlerini yıkıcı bir etkiyle düşürerek mücahitlere taktiksel bir zafer sağlamıştır. Söz konusu operasyon Aralık 1979'dan Şubat 1989'a kadar tam on yıl sürmüştür (Kraszkiewicz, 2012).

Görsel 1: Afganistan'ın Cesur Mücahit Savaşçılarına İthaf Edilen Rambo 3 Filmi

Siklon Operasyonunun ve ABD'nin Afganistan'a akın eden yabancı mücahitleri desteklemesinin haklılığını içeren “Rambo 3” filmine de değinmekte yarar görülmektedir. Sovyet güçlerinin Afganistan'ı işgali sonrası ilk olarak arkadaşı Albay Trautman'ı kurtarmak için zorlu bir görev üstlenen Rambo zamanla Afganistan halkının özgürlüğü için de mücadele etmeye başlamıştır. Filmde, mücahitler cesur ve kahraman özgürlük savaşçıları olarak tasvir edilmiş ve filmin kendisi de “Afganistan'ın Cesur Halkına” ve “Afganistan'ın Cesur Mücahit Savaşçılarına” ithaf edilmiştir (Alpha1Media, 2012).

İslami bir söylem ve vekalet savaşlarına yönelik temel farklılığın yanı sıra Afganistan Savaşı üzerine çalışmalar yürüten bazı yazarların düşüncelerine yer vermekte yarar görülmektedir. Afganistan Savaşı'nın farklılıklarını beş başlık üzerinden analiz eden Sandıklı bu kapsamdaki ilk yazardır. Bu beş başlık; diğer yazarlar tarafından da belirtildiği üzere i. cihat motivasyonu, ii. sayı (boyut) ve coğrafik genişlik, iii. vekalet savaşları, iv. artan şiddet ve v. kısır döngü başlangıcı olarak öne çıkmaktadır. Yazar, Afganistan Savaşı'nın seleflerinden bu açılarından farklılaştığını ortaya koymaktadır (Sandıklı, 2016, s.2). Selefleri ile karşılaştırıldığı zaman 1978-1992 yılları arasında Sovyetler Birliği ve Afgan mücahitleri arasında gerçekleşen Afganistan Savaşı'na yabancı savaşçıların farklı coğrafyalardan katılım sağladığı görülmektedir. Coğrafi genişlik bağlamında, Arap ve İslam ülkelerinin (özellikle Suudi Arabistan) yanı sıra ABD ve Avrupa'dan dahi katılım olmuştur. Hegghammer, 1980 sonrası dönemde 30.000 civarında yabancı savaşçının Afganistan'dan Bosna'ya ve hatta Filipinler'e kadar çeşitli çatışma sahalarına intikal ettiğini belirtmektedir. Yazar, Afganistan Savaşı özelinde yaklaşık 20.000 yabancı savaşçının bölgeye gelmesi dönemine göre en fazla yabancı savaşçıya ev sahipliği yapıldığını göstermektedir (Hegghammer, 2010, s.53).

Donnelly ve arkadaşları tarafından yürütülen başka bir çalışma uyarınca ise seleflerindeki çatışmalarla kıyaslandığında Afganistan Savaşı'nın üç açıdan yenilik getirdiği belirtilmektedir. Yazarlar ilk olarak; Müslümanları gayrimüslim bir işgalci olan Ruslara karşı savunmanın, gönüllüleri Afganistan'a gitmeye motive ettiğini belirtmektedir. Yani, Donnelly ve arkadaşlarında da “motivasyon unsuru” öne çıkmaktadır (Donnelly, 2017, s.3). İkinci olarak, ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yardımlarının asker toplama ağlarının gelişmesini sağladığını belirtmektedirler. Bu Sandıklı'nın da üzerinde durduğu ve aşağıda daha detaylı değinilecek vekalet savaşlarına işaret etmektedir (Sandıklı, 2016, s.7). Son olarak gönüllülerin uluslararası insani yardım çalışanlarından savaşçılara dönüşümünün gelecekteki çatışmaları yönlendirecek olan güvenilirliğin ve militan ağların oluşmasına yardımcı olduğunu belirtmektedirler. Bu da yeni bir kısır döngü başlangıcı olarak nitelendirilebilir (Donnelly, 2017, s.3).

Donnelly ve arkadaşları; Afganistan deneyiminin yabancı savaşçı akımlarının örgütlenmesi, lojistik destek sunumu, eğitim kampları ve ideolojik doktrin aktarımı gibi konularda kalıcı ağların oluşması ve yabancı savaşçı deneyimin kurumsallaşması açısından önemli olduğunu belirtmektedir. Ulusötesi

ağların kurulmasında merkezi bir rol oynayan Afganistan Savaşı ile askeri beceri aktarımı mümkün olmuştur. Dolayısıyla başlangıçtaki ulusötesi gönüllüğün yerini eğitim kampları, lojistik hatlar, liderlik hiyerarşileri ve ulusötesi bağlarla daha kurumsal bir yapıya ve kalıcılığa bıraktığı belirtilebilir. Afganistan Savaşı'nda mücahitlerin Sovyet ordularını 1989'dan itibaren geri püskürtmesiyle beraber “geri dönen yabancı savaşçılar (*returning foreign fighters*)” sorunsalı da gün yüzüne çıkmıştır. Yazarlar, Sovyet ordularının geri çekilişiyle beraber birçok yabancıların varlık nedeninin ortadan kalktığını, bazı savaşçıların memleketlerine geri döndüklerini bazılarının da yerel davalara katıldıklarını belirtmektedirler (Donnelly, 2017, s.5). Ülkelerine geri dönen yabancılar sorunsalının DAEŞ örneğinde görüleceği üzere ciddi zorlukları da beraberinde getirdiği bilinmektedir (European Parliamentary Research Service, 2016). Bu savaşçılarla mücadele için izlenecek politikada yeniden rehabilitasyonu önceliklendirmenin ve uluslararası insan hakları hukukuna riayetinin uzun vadede etkili sonuçlar doğurduğu dikkate alınmalıdır (Yazar, 2021).

Marc Sageman, terörizm hakkındaki geleneksel düşünceye meydan okuyarak, gelecekteki saldırılara karşı etkili bir savunma oluşturmanın anahtarının, yabancı savaşçıların da yer aldığı yeni teröristlerin çoğalmasına olanak tanıyan ağları tam olarak anlamakla mümkün olduğunu belirtmektedir. Yazar, bu dalganın Mısır'da köklerinin olduğunu ve Sovyet-Afgan Savaşı sırasında Afganistan'da oluştuğunu ortaya koymaktadır (Sageman, 2004).

Değinilen bu çalışmaların yanı sıra Hegghammer'ın “*Müslüman Yabancı Savaşçıların Yükselişi: İslam ve Cihadın Küreselleşmesi*” başlığını verdiği çalışmasına da özellikle değinmekte yarar görülmektedir. Afganistan Savaşı'nın Müslüman dünyası için bir milat olduğunu belirten Hegghammer, çalışmasını “*Müslüman dünyasında ulusötesi savaş gönüllülüğü 1980'den bu yana neden bu kadar dramatik bir şekilde arttı?*” sorusu üzerine kurmaktadır. Yazar yabancı savaşçıların teröristlerden, yerel isyancılardan ve devlet destekli birliklerden farklı “bağımsız aktörler” olduğunu vurgulamaktadır. Yazar, ABD ve Suudi Arabistan'ın 1980'lerdeki Afgan mücahitlerine verdiği desteğin yalnızca İslamcılığın yükselişi veya Vehhabilik akımının yayılması ile açıklanamayacağını belirtmektedir. Yazara göre, ulusötesi savaş gönüllülüğündeki artış, 1970'ler Arap dünyasında uluslararası İslami örgütlerdeki ve Müslüman rejimlerdeki sürgündeki İslamcılar arasındaki seçkin rekabetten güçlenen bir “*pan-İslami kimlik hareketinin ürünü*” olarak daha iyi açıklanabilir. Yazar, “*yumuşak pan-İslami söylem ve ağ*”ın 1980'lerdeki Afganistan Savaşı'na yatırım yaptığını ve bu yatırımın Arapların Müslümanlar arası dayanışma amacıyla yabancı savaşçı toplamasını sağladığını belirtmektedir. Yazar ayrıca yabancı savaşçı seferberliklerinin El Kaide gibi ulusötesi terörist grupları güçlendirdiğini, çünkü savaşa gönüllü olmanın, militanlığın daha aşırı biçimlerine bireysel katılım için temel basamak olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla yabancı savaşçıların gittiği sahalarda tahrik edici şiddeti (sekteryanizm) artırabileceği siyasi ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır (Hegghammer, 2010, s.53-65).

Sonuç olarak, 1979 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgale başlaması dünyanın birçok ülkesinden gelen radikal görüşlere sahip “*mücahitler*” için bir birleşme noktası olmuş ve El Kaide oluşumunun zeminini hazırlamıştır. Sovyetlere karşı yürütülen mücadele birçok radikal görüşlü bireyler için kişisel temaslar ile savaş deneyimi sağlamada ve daha da önemlisi kendilerinden daha güçlü olan bir askeri güce karşı başarı sağlanabileceği inancının oluşmasına neden olmuştur. Bu da dini motivasyonlu terörizmin artma gerekçelerinden birini oluşturmuştur. Bu kapsamda, Hegghammer gibi yazarların devletlerin dahi üstü kapalı destekledikleri yabancı savaşçı seferberliğinin bir kısır döngü doğurduğuna da vurgu yapılmalıdır (Hegghammer, 2010, s.53-55). Sovyet-Afgan Savaşı'na etki eden mücahitler ve vekalet savaşlar nedeniyle hem savaşlar ulusötesi nitelik kazanmış hem de önceki savaşlarda yetişmiş eğitilmiş ve radikalleşmiş savaşçılar “*kıdemli*”, “*emektar*” veya “*kohort*” olarak başka çatışmalarda da yer almıştır (Yazar, 2021, s.30).

Sonuç

Bu çalışma kapsamında, tarihsel süreçte farklı coğrafyalarda ortaya çıkan yabancı savaşçı olgusu vaka analizi yöntemiyle incelenmiş, Afganistan Savaşı'nın (1978-1992) bu olguya kazandırdığı yeni dinamikler ortaya konulmuştur. Afganistan Savaşı ile beraber öncesindeki süreçte yabancı savaşçıların katılım sağladığı çatışmalar analiz edildiğinde; bulgular yabancı savaşçı olgusunun tek bir dine, ideolojiye veya gruba sığdırılmayacak kadar derinlikli olduğunu ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Roma İmparatorluğu'na yönelik saldırılardan İspanya İç Savaşı'na kadar uzanan tarihsel örnekler, yabancı savaşçıların katılım gerekçelerinin siyasal, dinsel, ekonomik ve sosyolojik etkenlerce biçimlendiğini göstermektedir. Bosna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi Afganistan Savaşı'ndan sonraki savaşlarda dahi farklı ideolojilerden ve farklı dinlerden birçok gönüllünün ortak bir düşmana karşı birleşebildiği görülmektedir. Dolayısıyla yabancı savaşçı olgusunu dar bir bakış açısıyla ele almak da uzun vadede yeni güvenlik ve insan hakları risklerini beraberinde getirebilecektir.

Yabancı savaşçı olgusunun tarihsel sürekliliği içinde Afganistan Savaşı bir dönüm noktası olarak değerlendirilmelidir. Çalışma bulgularına göre, Afganistan Savaşı seleflerinden farklı olarak, yabancı savaşçılara “İslami” bir motivasyon kazandırmış ve bu yönüyle sonraki çatışmalarda ideolojik bir model haline gelmiştir. ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi aktörlerin destekleriyle gelişen bu savaş hem vekâlet savaşı özelliği taşımış hem de transnasyonal cihatçı ağların kurumsallaşmasına zemin hazırlamıştır. Afganistan'daki gönüllü savaşçılar, örgütlenme, lojistik destek ve ideolojik aktarım konularında sonraki on yılların silahlı hareketlerine deneyim aktaran birer “kıdemli savaşçı (kohort)” haline gelmişlerdir. Bu süreç, ulusötesi gönüllülük hareketlerinin devlet dışı aktörler üzerinden yeni bir güvenlik sorunu biçimine evrilmesine yol açmıştır.

Afganistan Savaşı sonrası dönemde ise söz konusu birikimin Bosna, Somali, Çeçenistan, Irak-Suriye ve son olarak Ukrayna gibi farklı coğrafyalarda yeniden üretildiği görülmüştür. Yabancı savaşçıların oluşturduğu ağlar yalnızca askeri değil, ideolojik ve medya temelli mobilizasyon mekanizmaları da geliştirmiştir. Özellikle Bosna Savaşı'nda dini motivasyonun ötesine geçen medya kullanımı ve finansal ağlar, modern savaşlarda bilgi ve propaganda savaşlarının öncüsü olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 2178 (2014) sayılı kararında da belirtildiği üzere, bu süreç küresel güvenlik açısından radikalleşme, terörizm ve insan hakları ihlallerini derinleştiren bir kısır döngüye dönüşmüştür.

Afganistan Savaşı'nın ürettiği ulusötesi savaşçı ağları ve radikal görüşlere sahip mücahitlerin El Kaide oluşumunun zeminini hazırladığı dikkate alındığında, vekalet savaşları ve mücahitler üzerinden yabancı savaşçı olgusu çatışma ekosistemini yeniden üreten yapısal bir sorun olarak ve günümüzde uluslararası güvenlik hukukunun en önemli konularından biri olarak ele alınmalıdır. Vekalet savaşları üzerinden desteklenen yabancı savaşçı sorunsalı ulusötesi bir krizi de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle uzun vadede finansal, lojistik ve ideolojik hatları hedef alan zorlayıcı ve engelleyici mekanizmalar geliştirilmeli ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı gruplara dış destek verilmesini sınırlayan uluslararası normlar güçlendirilmelidir. Ayrıca, çevrimiçi radikalleşmeyi ve ulusötesi devşirme faaliyetlerini önlemeye yönelik çok taraflı denetim ve erken uyarı mekanizmaları geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, Afganistan Savaşı hem geçmişteki yabancı savaşçı olgularından beslenmiş hem de kendisinden sonra gelen savaşları derinden etkilemiş önemli bir vaka analizidir. Bu savaş, ulusötesi kimliklerin, ideolojik seferberliğin ve vekalet savaşlarının birleşim noktasında yer almış; modern dönemde mücahitler üzerinden yabancı savaşçı olgusunun dönüşümünü başlatmıştır. Günümüzde devam eden çatışmaların yönetimi ve önlenmesi açısından, bu tarihsel tecrübelerin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Yabancı savaşçı olgusuna dar bir güvenlik perspektifinden değil, insan hakları, sosyo-ekonomik motivasyonlar ve uluslararası hukuk ilkeleriyle bütünleşik bir bakış açısıyla yaklaşmak, gelecekteki krizlerin önlenmesi için belirleyici olacaktır.

Kaynakça

- Alpha1media (2012). Rambo Holy War, <https://alpha1media.com/wp-content/uploads/2012/05/Rambo-Holy-War-Treatment-Archive.pdf> (Erişim: 9.10.2025).
- Arasli, J.E. (2015). Archipelago Syraq: Jihadist Foreign Fighters from A to Z. 200 - Essential Facts You Need to Know about Jihadist Expeditionary Warfare in the Middle East. Baku: Teknur Publishing.
- Arıcı, S. (2021). "İslam'da Cihat ve Gayr-i Müslim Toplumlardaki Anlayışı", *Genç Atebe Dergisi*, 2(1), 32-39.
- Arslan, H. (2020). "Vekâlet Savaşları Bağlamında Suudi Arabistan-Husi Çatışmasının ve Aramco Saldırısının Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Etkileri", *Anadolu Strateji Dergisi*, 2(1), 19-32.
- Aydınlı, E. (2008). "Before Jihadists There Were Anarchists: A Failed Case of Transnational Violence", *Studies in Conflict and Terrorism Journal*, 31(10), 903-923.
- Azinovic, V. and Jusic, M. (2015). The Lure of the Syrian War: The Foreign Fighters' Bosnian Contingent. Sarajevo: The Atlantic Initiative Publishing.
- Azinovic, V. and Neumann, P.R. (2017). Between Salvation and Terror: Radicalization and the Foreign Fighter Phenomenon in the Western Balkans. Sarajevo: The Atlantic Initiative Publishing.
- Barrett, R. (2014). Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, New York: The Soufan Center Publishing.
- BM Güvenlik Konseyi (2014). 2178 (2014) sayılı karar, 24 Eylül 2014.
- Cartwright, M. (2019). Haşhaşiler (Çev. Batuhan Aksu), <https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-18523/hashasiler/> (Erişim: 9.10.2025).
- Coolsaet, R. and Renard, T. (2018). *Returnees – Who are they, why are they (not) coming back and how should we deal with them? Assessing Policies on Returning Foreign Terrorist Fighters in Belgium, Germany and the Netherlands*, Brussels: EGMONT Publishing.
- Dashti, Z. (2022). "Afghan External Migration Movements in the Historical Process", *Asya Studies-Academic Social Studies*, 6(20), 301-314.
- Demir, H. (2015). Yabancı Savaşçılar ve Homegrown Teröristler. Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları.
- Demirci, Y. (2021). ABD, 11 Eylül saldırılarını, 20. yılında "en uzun savaşını" bitirmiş olarak anacak, 10.9.2021. <https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24831> (Erişim: 14.10.2025).
- Donnelly, M.G. and others (2017). Foreign Fighters in History. Washington: The Center for Strategic and International Studies Publishing.
- Erman, K. (2019). Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı İşgali ve Türkler, *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 1(44), 303-320.
- European Parliamentary Research Service (2016). Foreign fighters – Member State responses and EU action. Strasbourg: European Parliamentary Research Service Publishing.

- Fletcher, H. (2008). Egyptian Islamic Jihad. Council on Foreign Relations, 29.5.2008 <https://www.cfr.org/backgrounder/egyptian-islamic-jihad> (Erişim: 9.10.2025).
- Fund for Peace (2025). Analytics: Fragile States Index. Washington: Fund for Peace Publishing.
- Guttry, D. and others (2016). Foreign Fighters under International Law and Beyond. Hague: Asser Publishing.
- Güven, İ.F. (2017). Sosyal İnşacılık Bağlamında Bosna Hersek'te Yabancı Savaşçılar ve Güvenlik Tartışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Yalova: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Hegghammer, T. (2010). "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad", *Quarterly International Security Journal*, 35(3), 53-91.
- Koruth, S.T. (2016). Radicalisation in Southeast Asia: A Selected Case Study of DAESH in Indonesia, Malaysia and the Philippines. Kuala Lumpur: The Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism Publishing.
- Kraehenmann, S. (2014). Briefing no 7: Foreign Fighters Under International Law. Geneva: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights Publishing.
- Kraszkiewicz, N. (2012). Operation Cyclone (1979-1989): A Brief Analysis of the U.S. Involvement in the Soviet-Afghan War. Oklahoma: The University of Oklahoma Publishing.
- Kurum, M. (2023). "Teori ve Pratikte Terörist Örgütlerin Şehir Eylem Yönelimleri ve Stratejileri", *SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi*, 33(1), 101-144.
- Malet, D. (2010). "Why Foreign Fighters?: Historical Perspectives and Solutions Author links open overlay panel", *Orbis*, 54(1), 97-114.
- Malet, D. (2015). "Foreign Fighter Mobilization and Persistence in a Global Context", *Terrorism and Political Violence*, 27(3), 454-473.
- Malet, D. (2015). What does the evidence tell us about the impact of foreign fighters on home-grown radicalization?, Melbourne: Radicalisation Research Briefing Publishing.
- Martin, G. (2017). Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar, (Çev: İhsan Çapcıođlu ve Bahadır Metin), Ankara: Adres Yayınları.
- Okalan, E. (2018). "Kahraman Mücahit Mi, Yeni Nesil Terörist Mi? Suriye ve Irak'ta Savaşan Yabancı Savaşçılar", Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi.
- Özdemir, A.Y. (2021). Afganistan yeniden yabancı savaşçı potası olur mu?, 1.9.2021. <https://fikirturu.com/jeo-politika/afganistan-yeniden-yabanci-savasci-potasi-olur-mu/> (Erişim: 12.10.2025).
- Özdemir, A.Y., Aksu, F. (2021), "Sovyetler Birliđi'nin Afganistan Müdahalesi: Türkiye'de Ulusaşırı Dayanışma ve Savaş Gönüllülüđü", *Ortadođu Etütleri*, 13(3), 363-394.
- Özel, A. "Cihad". TDV İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları.
- Özer, A. (2016). "Yabancı Savaşçılar Sorunu ve Suriye Krizi", *Suriye, Çatışma ve Uluslararası Hukuk*, Fatma Taşdemir (Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Parsadanishvili, B. and others. (2022). Foreign Fighting in Ukraine: Kremlin's Way of Toying with Concepts, Georgia: Georgian Center for Strategy and Development Publishing.

- Pisoiu D. and Renard, T. (2022). *Manual for Responses to returning foreign terrorist fighters and their families* 2nd Edition, Brussels: RAN Publishing.
- Rabasa, A., Peters J.E. (2010). *Understanding Lack of Governance*, Santa Monica: RAND Corperation Publishing.
- Reuveny, R. and Prakash, A. (1999). "The Afghanistan war and the breakdown of the Soviet Union", *Review of International Studies*, 25(4), 693-708.
- Roggio B. and Weiss C. (2024). Al Qaeda leader calls foreign fighters to Afghanistan, 8.7.2024, <https://www.longwarjournal.org/archives/2024/06/al-qaeda-leader-calls-foreign-fighters-to-afghanistan.php> (Erişim: 13.10.2025).
- Sageman, M. (2004). *Understanding Terror Networks*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
- Sandıklı, A. (2016). *Vekâlet Savaşları: Ortadoğu ve Türkiye*. İstanbul: Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.
- Schmid, A.P. and Tinnes, J. (2015). *Foreign (Terrorist) Fighters with IS: A European Perspective*, Hague: International Centre for Counter-Terrorism Publishing.
- Stone, G. D. (2010). *Proxy war: A Critical Examination of Superpower Indirect Conflict in Africa*, Manitoba: A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts.
- Şahin, B. (2013). *Somali'de Devletsizlik Deneyimi, Yüksek Lisans Tezi*, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şenyıldız, Ö. (2017). "Savaşa Katılan Yabancı Yazarların Gözünden İspanyol İç Savaşı", *Folklor ve Edebiyat Dergisi*, 23(92), 141-154.
- TDV, (t.y.). *İslam Ansiklopedisi*, İstanbul: TDV Yayınları.
- Türker, T.A. (2013). "Kuzey Kafkasya'da Aşırı İslamcılığın Yükselişi: Kafkasya Emirliği'nin Analizi", *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 68(3), 141-164.
- Yalçınkaya, H. (2017). "İŞİD'in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye'nin Tecrübesi (2014-2016)", *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 14(53), 23-43.
- Yazar, E. (2021). *İnsan Hakları Bağlamında Avrupa'da Yabancı Terörist Savaşçılar*, Ankara: Adalet Yayınevi.
- Yazar, E. (2023). *Yabancı Savaşçılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi* (Ed. Özdemir ve Özer), Ankara: Adalet Yayınevi.
- Yazıcı, O. (2010). "Afganistan'daki Otorite Boşluğunun Tarihi Temelleri ve Bölge Güvenliği Üzerindeki Etkileri", *History Studies*, 2(1), 219-237.
- Yıldız, Ş. (2016). *Radicalization in Europe, European Foreign Fighters in Syria*, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Zuijdewijn, J.D.R.V. (2014). "The Foreign Fighters' Threat: What History Can (not) Tell Us", *Perspectives on Terrorism Journal*, 8(5), 59-73.